

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14379466>

YER UCHASTKASI KADASTR SYOMKASI VA PLANINI YARATISH

Qilichev Zaynobiddin Mirzayevich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Zaynobiddinqilichev1972@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yer uchaskalarini hujjatlarini yaratish va rasmiylashtirishning yangi bosqichlari haqida soʻz yuritiladi.

Аннотация: В данной статье речь пойдет о новых этапах создания и оформления документов на земельные участки сегодня.

Abstract: This article will focus on the new stages of creation and registration of documents for land plots today.

Kalit soʻzlar: kadastr syomkasi, yer uchastkasi, hujjatlashtirish, topografik xarita, geodezik maʼlumot, dasturiy taʼminot, kadastr rejasi, maʼlumotlar bazasi.

Ключевые слова: кадастровая схема, земельный участок, документация, топографическая карта, геодезическая информация, программное обеспечение, кадастровый план, база данных.

Keywords: cadastral scheme, land plot, documentation, topographic map, geodetic information, software, cadastral plan, database.

KIRISH. Yer uchastkasi kadastr syomkasi va plani yer uchastkasining oʻlchamlarini, shaklini, chegaralarini va boshqa xususiyatlarini aniqlash va hujjatlashtirish uchun zarur boʻlgan muhim jarayon hisoblanadi.

Kadastr syomkasi - bu yer uchastkasining oʻlchamlarini, shaklini, chegaralarini va boshqa xususiyatlarini aniqlash va hujjatlashtirish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

Tayyorgarlik bosqichi: Syomka uchun zarur boʻlgan kerakli maʼlumotlarni toʻplash, masalan, yer uchastkasining hujjatlarini, topografik xaritalarini, geodezik maʼlumotlarini.

Dalada oʻlchov ishlari: Geodezik asbob-uskunalar yordamida yer uchastkasining chegaralari va nuqtalarini oʻlchab aniqlash.

Ma'lumotlarni qayta ishlash: O'lchangan ma'lumotlarni dasturiy ta'minot yordamida qayta ishlab, xaritalarni yaratish va hujjatlashtirish.

Hujjatlashtirish: Kadastr syomkasining natijalari bo'yicha barcha turdagi kadastr rejasi va boshqa hujjatlarni tuzish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bugungi kunda yer uchastkasi kadastr syomkasi va plani haqida ko'plab adabiyotlar mavjud. Quyida biz uchun foydali bo'lgan ba'zi manbalarni keltirib o'tamiz:

“Kadastr syomkasi va plani” (mualliflar: X.X. Xojibayev, Sh.Sh. Karimov) - bu kitob kadastr syomkasi va plani haqida batafsil ma'lumot beradi, shuningdek, amaliy masalalarni hal qilish uchun ko'rsatmalarni taqdim etadi.

“Geodeziya va kartografiya” o'quv qo'llanma: (mualliflar: A.A. Abduraxmonov, S.S. Sodiqov) - bu qo'llanmada geodeziya va kartografiya sohasida o'quvchilar uchun kerakli ma'lumotlar berilgan.

“Geografik ma'lumotlar tizimlari” veb-sayti: Bu saytda GIS texnologiyalari, shuningdek, kadastr syomkasi va plani bilan bog'liq masalalarga bag'ishlangan maqolalar, materiallar va dasturlar mavjud.

NATIJARLAR. Yer uchastkasini kadastr syomkasi va planini tuzish natijalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Kadastr rejasi:

Yer uchastkasining geometrik ma'lumotlari: Uchastkaning aniq chegaralari, nuqtalarining koordinatlari, maydoni va shaklini aniqlash.

Mulk huquqi ma'lumotlari: Uchastkaga tegishli mulk huquqining turini (mulk, ijaraga olish, doimiy foydalanish), egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlari.

Yer uchastkasining xususiyatlari: Yer uchastkasidan maqsadli foydalanish turini (qishloq xo'jaligi, sanoat, turar joy, boshqa), tuproq turi, relyefi, vegetatsiyasi, gidrografik xususiyatlarini.

Infratsutuktura ma'lumotlari: Uchastkada joylashgan binolar, inshootlar, kommunikatsiya tarmoqlari, yo'llar haqidagi ma'lumotlar to'plami.

Boshqa ma'lumotlar: Kadastr rejasi uchastkaga bog'liq bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni, masalan, uchastkaning tarixi, chegaralarning o'zgarishi tarixi, uchastkaga qo'yilgan cheklovlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Kadastr ma'lumotlar bazasiga kiritilgan ma'lumotlar:

Kadastr rejasi bo'yicha to'plangan ma'lumotlar elektron shaklda kadastr ma'lumotlari bazasiga kiritiladi. Bu ma'lumotlarni osongina izlash, tahlil qilish va boshqarish imkonini yaratadi.

Kadastr hujjatlari:

Kadastr rejasi: Yuqorida tavsiflangan barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan rasmi hujjat hisoblanadi.

Kadastr bayonnomasi: Kadastr rejasi bo'yicha to'plangan ma'lumotlarni matnli shaklda bayon qiluvchi hujjat hisoblanadi.

Yer uchastkasining xaritasini yaratish:

Kadastr rejasi asosida yer uchastkasining xaritasi yaratilishi mumkin. Bu xarita uchastkaning aniq o'rnini, chegaralarini va xususiyatlarini vizual ravishda ko'rsatib beradi.

MUHOKAMA. Kadastr syomkasi va plani natijalari asosida yer uchastkalarini boshqarish, rejalashtirish, mulk huquqlarini himoya qilish, investitsiyalarni jalb qilish, soliqlarni to'lashni nazoratga olish va boshqa ko'plab amaliy vazifalar uchun foydalaniladi.

Kadastr ma'lumotlari asosida yer uchastkalarini sotish va sotib olish jarayonini osonlashtiradi.

XULOSA. Kadastr syomkasi va planini yer uchastkalarini boshqarish, mulk huquqlarini himoya qilish va boshqa ko'plab amaliy vazifalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonlar o'ziga xos texnologiyalar va bilim talab qiladi.

Yer uchastkasi kadastr syomkasi va plani tuzish natijalari, er uchastkasining aniq va ishonchli ma'lumotlarini taqdim etadi. Bu ma'lumotlar er uchastkalarini samarali boshqarish va foydalanishni ta'minlash uchun zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jo'rayev D.O. Geodezik o'lchashlarni matematik qayta ishlash nazariyasi. 1 – qism: o'lchashlar xatoliklari nazariyasi. O'quv qo'llanma. T., TAQI 2000
2. Abdiraxmatov N.A., Mirzayev J.O. Geodezik o'lchashlardagi xatolarni bartaraf etishga tavsiyalar. Research And Education. 2023/11/30
3. Bozorov M.M., Mirzayev J.O., Geodezik o'lchovlarning aniqligini oshirish usullari. Research And Education. 2023/11/30
4. Bozorov M.M., Mirzayev J.O., Habibullayev M. Qurilish-montaj ishlarida geodezik sifat nazorati. Research And Education. 2022/11/1
5. Yakubova G.L., Mirzayev J.O., Beknazarova X.S., Boshlang'ich sinf o'quvchilarida miqdoriy tushunchalarni shakllantirish usullari. Research And Education 2023/10/30
6. Mirzayev J.O., Bazarov M.M., Imnazarova N.I., Geodeziyadagi muammolarni qanday hal qilish mumkin? Research And Education. 2023/2/28
7. Mirzayev J.O., Jo'rayeva G., Yosh mutaxassislar uchun geodezik ishlar haqida. Interpretation and researches. 2024/2/18
8. Mirzayev J.O., Sharapova Sh., Geodeziya fanini o'qitishda vujudga keladigan muammolarni bartaraf etish. Interpretation and researches. 2024/2/18